

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudayberganova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 <i>Nurmatova Maftuna Ilkxamovna</i>
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 <i>Po'latov Foziljon Usibjonovich</i>
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 <i>Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi</i>
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 <i>Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi</i>
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 <i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 <i>Saotmuradova Zebo Yuldash qizi</i>
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 <i>Shukurova Nilufar Gayratovna</i>
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 <i>Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi</i>
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 <i>Tilovov Qorjov Bekbayevich</i>
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 <i>Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi</i>
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 <i>Turakhanov Oybek Davlatalieovich</i>
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 <i>Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi</i>
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 <i>Xoliqova Matluba Mardon qizi</i>
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 <i>Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi</i>
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 <i>Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi</i>
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 <i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 <i>Ниязова Хилола Хаят кизи</i>
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 <i>Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи</i>
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 <i>Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi</i>
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 <i>Abduraxmonova Noila Nasim qizi</i>
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 <i>Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna</i>
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 <i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 <i>Akhmedova N. I.</i>
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 <i>Ashurova Zulayxo Erkinovna</i>

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatramonovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

O'ZBEK TILIDA RANG BILDIRUVCHI LEKSIK BIRLIKLARNING TARIXIY- ETIMOLOGIK TAHLILI

Rahmon Ernazarov

Samarqand davlat universiteti doktoranti

<https://orcid.org/0000-0001-9714-4657>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik shakllanishi, semantik rivoji va ramziy yuklamasi ilmiy jihatdan tahlil etiladi. Qadimgi turkiy yodgorliklar, jumladan, "Devonu lug'otit-turk", "Qutadg'u bilig", "Alpomish" dostoni, hamda Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur asarlaridagi ranglarga oid birliklar asosida rang tushunchasining madaniy-estetik va axloqiy qiymati yoritilgan. "Qora", "oq", "qizil", "ko'k" kabi asosiy rang birliklarining etimologik ildizlari, ularning metaforik va ramziy ma'nolari o'zbek xalq tafakkuri, urf-odatlarini hamda ijtimoiy qadriyatlarini bilan bog'liq holda izohlangan. Berlin va Kayning ranglar bo'yicha universal nazariyasi, shuningdek, Yevropa tilshunosligidagi tadqiqotlar bilan qiyosiy tahlil orqali o'zbek tilidagi rang birliklarining universallik darajasi va o'ziga xosligi ko'rsatib beriladi. Maqolada tarixiy-qiyosiy, etimologik va semantik tahlil metodlari asosida o'zbek tilining madaniy va leksik boyligi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Rang, leksik birliklar, tarixiy-etimologik tahlil, semantik tahlil, ramziy ma'no, "qora", "oq", "qizil", "ko'k", turkiy yodgorliklar, Devonu lug'otit-turk, Qutadg'u bilig, Alpomish dostoni, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Berlin va Kay nazariyasi, etnosemantika.

Abstract: This article offers a scholarly investigation into the historical-etymological development, semantic evolution, and symbolic meanings of color-denoting lexical units in the Uzbek language. Drawing on classical Turkic sources such as *Dīwān Lughāt al-Turk*, *Kutadgu Bilig*, the epic *Alpomish*, and the works of Alisher Navoi and Zahiriddin Muhammad Babur, the study explores the cultural, aesthetic, and ethical significance of color terms in Uzbek. Core lexemes such as "black", "white", "red", and "blue" are examined in terms of their etymological roots and metaphorical implications within the context of Uzbek worldview, traditions, and moral values. The article also integrates Berlin and Kay's universal theory of color terms and compares findings with Indo-European linguistic studies to highlight both the universal patterns and unique features of the Uzbek color lexicon. Through historical-comparative, etymological, and semantic methods, the research elucidates the cultural richness and lexical depth of the Uzbek language.

Key words: Color, lexical units, historical-etymological analysis, semantic analysis, symbolic meaning, "black", "white", "red", "blue", Turkic monuments, Devonu Lugatit-Turk, Qutadgu Bilig, Alpomish Dostoni, Alisher Navoi, Zahiriddin Muhammad Babur, Berlin and Kay theory.

Аннотация: В данной статье научно анализируется историко-этимологическое формирование, семантическое развитие и символическое значение лексических единиц, обозначающих цвет в узбекском языке. Культурно-эстетическая и моральная ценность понятия цвета выделяется на основе единиц, связанных с цветами в древнетюркских памятниках, в том числе "Девону луг'отит-тюрк", "Кутадгу билиг", эпосе "Алпомиш", а также в произведениях Алишера Навои и Захириддина Мухаммада Бабура. Этимологические корни таких базовых цветовых единиц, как "черный", "белый", "красный", "синий", их метафорические и символические значения объясняются в связи с мышлением, традициями и общественными ценностями узбекского народа. Степень универсальности и уникальности цветовых единиц в узбекском языке показывается посредством сравнительного анализа с универсальной теорией цветов Берлина и Кей, а также исследованиями в области европейской лингвистики. В статье раскрывается культурное и лексическое богатство узбекского языка на основе методов историко-сравнительного, этимологического и семантического анализа.

Ключевые слова: Цвет, лексические единицы, историко-этимологический анализ, семантический анализ, символическое значение, "черный", "белый", "красный", "синий", тюркские памятники, Devonu Lugotit-Turk, Kutadgu Bilig, Alpomish Dostoni, Alisher Navoi, Zahiriddin Muhammad Babur, теория Берлина и Кая, этnosemantika.

KIRISH

Hozirgi zamon tilshunosligida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Rang bildiruvchi soʻzlar insoniyat tafakkurining ilk bosqichlaridan boshlab tilning eng qadimiy qatlamlaridan birini tashkil etgan boʻlib, ular jamiyatning madaniy taraqqiyoti, axloqiy meʼyorlari va estetik qarashlarini aks ettirib keladi. Shu sababli, rang bildiruvchi birliklarni tahlil qilish nafaqat lingvistik hodisa sifatida, balki madaniy merosning ajralmas boʻlagi sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Oʻzbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning shakllanishi va rivojlanishi turli tarixiy davrlar bilan chambarchas bogʻliqdir. Qadimgi turkiy yodgorliklardan boshlab, oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi va yozma adabiyotida rang tushunchasi doimo markaziy oʻrinda boʻlib kelgan. Masalan, “qora” va “oq” ranglarining qadimgi turkiy madaniyatdagi ulugʻ, muqaddas va falsafiy maʼnolar bilan boyitilgani, “qizil” rangining hayot va jonlilik ramzi sifatida ishlatilgani, yoki “koʻk” rangining osmon va umid timsoli sifatida qoʻllangani, diniy va maʼnaviy tafakkurda chuqur ildiz otgani shundan dalolat beradi. Qolaversa, bu kabi rang bildiruvchi birliklarning etimologik ildizlarini aniqlash oʻzbek tilining boy merosini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Berlin va Kay ^[1:25] kabi olimlarning jahon miqyosidagi tadqiqotlarida rang leksikasining universalligi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinib, turli tillarda qanday oʻzgarishlar yuz bergani oʻrganilgan. Ularning global tadqiqotlari shuni koʻrsatadiki, inson tafakkuridagi ilk ranglar “oq” va “qora” boʻlib, keyinchalik “qizil” va boshqa ranglar qoʻshilgan. Bu jarayon oʻzbek tilidagi rang birliklarining shakllanishida ham aks etgan. Yevropa tilshunosligida rang tizimi boʻyicha Proto-Indo-European (PIE) tadqiqotlari ham asosiy ranglarning “yorugʻlik – zulmat” (oq – qora) qarama-qarshiligidan boshlanishini taʼkidlaydi (Wierzbicka, 1996). Shu bilan birga, slavyan tillari (rus, polyak) va german tillari (nemis, ingliz) tadqiqotlarida ham rang birliklarining shakllanishi oʻzbek tilidagi semantik jarayonlar bilan qiyosiy jihatdan mos tushadi. Masalan, rus tilida “белый” (oq), “черный” (qora), “красный” (qizil), “синий” (koʻk) asosiy rang birliklari hisoblanadi. Shu bilan birga, ularning qadimgi slavyan ildizlari ham turkiy tillardagi qadimiy shakllanish bilan umumiy semantik asoslarga ega.

Bu natijalar oʻzbek tilidagi rang bildiruvchi birliklarning ham umumiy insoniyat tafakkuri bilan uygʻunligini ilmiy asosda oʻrganish lozimligini koʻrsatib beradi. Oʻzbek tilshunosligida rang bildiruvchi birliklarning semantik va etimologik tahliliga alohida eʼtibor qaratilgan. Xususan, Saodat Israilova ^[2:101] tadqiqot ishida “koʻk” leksemasining tarixiy-etimologik va etnopragsmatik tahliliga doir izlanishlar olib borganligi maʼlum. Muattar Xrojiddinova ^[3:12] esa “OʻTIL”da sifatga mansub soʻzlar orasida 16 xil rang-tus bildiruvchi soʻzlarning yuzdan ziyod izohi mavjudligini aytib oʻtgan. Oʻzbek tilida rang bildiruvchi birliklarning tarixiy-etimologik tahlili bugungi oʻzbek tilshunosligining, shuningdek, umumiy turkiy tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biridir. Chunki qadimgi oʻgʻuz, qipchoq va chigʻatoy tillaridagi rang soʻzlarining oʻzaro aloqadorligini aniqlash orqali umumiy til taraqqiyot bosqichlarini yaqqol aniqlash mumkin. Jumladan, Mahmud Koshgʻariyning “Devonu lugʻotit-turk” asarida keltirilgan rang birliklari turkiy tillarning qadimgi qatlamlarini aks ettirsa, Alisher Navoiy ijodida ranglar ishqiy, ruhiy va maʼnaviy iztirob belgisi sifatida takror-takror uchraydi. Masalan, “oq” poklik, “qizil” ehtiros, “koʻk” umid, “sariq” gʻam, iztirob ramzlari sifatida oʻrin egallaydi.

Oltun ezib, erib kuygan sori xolis boʻlur,
Ne ajab, sorgʻorsa yuz yetgan soyi emgak manga. ^[4:412]

Ishq dardida mashaqqat tortgan oshiqning ham yuzlari sargʻayib, oltin rangiga kirib qoladi. Rang bildiruvchi leksik birliklar qadimgi turkiy til yodgorliklarida keng qoʻllanilgan boʻlib, turkiy xalqlarning madaniy-estetik idrokini, dunyoqarashini va ijtimoiy tuzilishini yoritib bergan. Masalan, VIII asrga oid Oʻrxon-Enasoy bitiklarida “qara” va “aq” soʻzlari nafaqat rang sifatida, balki tabiat, yer va maʼnaviy qadriyatlar bilan bogʻliq maʼnolarda ham ishlatilgan:

Kül Tigin Bayırkun (ung ak adgı) r(ıg) binip oplayu tegdi.
(Kül Tegin Bayırquning oq aygʻiriga minib, hujumga otlandi.)
Ol tegdükde Bayırkunung ak adgırığ udlukın sıyu urtı.
(U hujum qilganida, Bayırquning oq aygʻirini sonidan urib singdirdilar.)

Bu bitiklarda “qara” soʻzi turli maʼnolarda qoʻllanilgan va asosiy semantik yuk sifatida “yer”, “zamin” va “qudrat” ramzini bildirgan. “Qara” soʻzi yer va zamin ifodasi sifatida ishlatilgan. Masalan, bitiklarda “qara yer” iborasi keltiriladi. Bu ibora “ona zamin”, “ajdodlar yurtining zamin qoʻrgʻoni” maʼnosida qoʻllangan. Shu bilan birga, “qara” rangi chuqurlik va qorongʻulik ramzi sifatida ham ishlatilgan. Bu – qadimgi turkiy dunyoqarashda

“qudrat va sir” bilan bog‘liq ma‘noni bildiradi. Agar ushbu so‘zning ma‘nolar evolyutsiyasiga nazar solsak, uning ilk ko‘rinishi “qara” dastlab zamin va kuch ramzi sifatida ishlatilgan. Masalan, Kultegin bitiklarida “qara yer” iborasi “qadimiy tuproq” va “ajdodlar zaminini” anglatadi. Keyinchalik, “qora” ma‘nosi ijtimoiy-axloqiy tushunchalar bilan boyib, tashqi dunyo va ruhiy qudratning belgisi sifatida ishlatilgan. O‘zbek tilidagi “qora” leksik birligi qadimgi turkiy til tizimida shakllangan rang bildiruvchi asosiy birliklardan biri hisoblanadi. Etnosemantik nuqtai nazardan qaraganda, “qora” so‘zi dastlab tuproq, yer va tabiiy kuchlarni anglatuvchi tushunchalar bilan bog‘liq bo‘lgan.

“Qutadg‘u bilig” asarida Yusuf Xos Hojib rang tushunchalarini davlat boshqaruvi va axloqiy qadriyatlarni ifodalash vositasi sifatida qo‘llaydi. Masalan, “oq yo‘l” – adolat va halollik, “qora yuz” – insofsizlik va sharmandalik ramzi sifatida ishlatiladi. Balasog‘uniy asarida “qora” rangi adolatsizlik va yovuzlik belgisi sifatida ishlatilgan. Masalan, asarda “qora yuz” iborasi insofsizlik ramzi sifatida keltirilgan bo‘lib, bu rangning ramziy ma‘nosi jamiyat axloqiy ideallariga qarama-qarshi sifatida shakllanganligini ko‘rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

“Devonu lug‘otit-turk” asarida Mahmud Koshg‘ariy rang birliklarini boy ma‘noda yoritib bergan. U “qizil”, “ko‘k”, “sariq”, “yashil” kabi ranglarni tabiat va jamiyatdagi turli hodisalar bilan bog‘lagan holda keltiradi. Masalan, “Devonu lug‘otit-turk”da “yipin” rangi bayon qilinganida, u qizil tusli to‘q rang sifatida tavsiflangan va maqol sifatida quyidagi misol keltirilgan: “Kilnu bilse kizil keder, yaranu bilse yashil keder” – Ayol sho‘xlik va ishvalikni bilsa, qizil ipak kiyadi; nazokat va shirinlikni bilsa, arg‘uvon ipak kiyadi.

Yipin so‘zi “yipkin” shaklida ham qoramtir qizil va benafsha (menekşe) rangi ma‘nosida Qoraxoniylar turkchasi sifatida ishlatilgan. “Ko‘k” rang osmon, umid va orzu ramzi sifatida ko‘rsatiladi. Ushbu asarda “qara” so‘zi “qattiq”, “mustahkam” ma‘nosini ham anglatadi va yerning qudratini ifodalaydi. Shu bilan birga, “qara” – “yer rangi” va “sirli kuch”ning ramzi sifatida ham keltirilgan. Qadimgi turkiy manbalarda rang tushunchalari inson tafakkuri va madaniyatida muhim semantik qatlam bo‘lib, turkiy xalqlar til tizimining boyligini namoyon etgan.

“Boburnoma”da rang birliklari voqealarni boyituvchi tasviriy vosita sifatida ishlatiladi. Masalan, Bobur “qizil” rangni jangovar ruh va g‘ayratning ramzi sifatida qo‘llaydi, “oq” esa poklik va ezgulik belgisi sifatida tilga olinadi. Rang bildiruvchi leksika folklor namunalari o‘ziga xos ifoda ko‘lamiga ega. Xususan, “Alpomish” dostonida ranglar an‘anaviy ifoda vositasi sifatida ishlatilgan. Masalan, “qora ot” va “oq ot” qahramonning ruhiy holati va sodiqligini ifodalab, xalq eposida ranglarning ramziy ma‘nosini mustahkamlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rang bildiruvchi birliklarning shakllanish bosqichi ikki asosiy yo‘nalishda kuzatiladi:

birinchidan, ularning qadimgi tabiat va kosmogonik tushunchalar bilan bog‘liq bo‘lishi;

ikkinchidan, ijtimoiy-axloqiy tushunchalarga ramziy asos bo‘lishi.

O‘zbek tilida “qora” so‘zi dastlab yer va kuch ramzi bo‘lib ishlatilgan, “oq” esa poklik va yorug‘likni bildirgan. Shu qatorda, “qizil” so‘zi hayotiy quvvat, shijoat va go‘zallik ramzi sifatida paydo bo‘lgan. O‘zbek tilida rang tushunchalari nafaqat oddiy tasnifiy vazifani bajaradi, balki xalqning turmush tarzini, madaniy-estetik didini va milliy tafakkurini ifodalaydi. Rang bildiruvchi birliklar zamon va makonning madaniy belgisiga aylanib, o‘zbek xalq og‘zaki ijodida, qadimiy yozma manbalarda va zamonaviy til tizimida o‘z aksini topgan. Masalan, “oq” rangi o‘zbek xalq tafakkurida poklik va halollik timsoli sifatida qaralsa, “qora” esa sirli, og‘ir va jiddiylik belgisi sifatida ishlatilgan.

Shu jihatdan qaralganda, rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy shakllanishi va rivojlanishi o‘zbek tilining umumiy taraqqiyotini aks ettiribgina qolmay, xalqning butun madaniy merosini ham o‘zida mujassamlashtiradi. Rang tushunchalarining turli kontekstlarda o‘zgarishi va boyishi esa tilning doimiy rivojlanish jarayonini namoyon qiladi. Rang leksikasini ilmiy asosda o‘rganish uchun turli lingvistik va tarixiy-etimologik usullar qo‘llaniladi. Bunda tarixiy qiyosiy metod asosiy rol o‘ynaydi: qadimgi manbalar (masalan, “Devonu lug‘otit-turk”, “Qutadg‘u bilig”, “Alpomish” dostoni va boshqalar) bilan zamonaviy o‘zbek tilining qiyosiy tahlili amalga oshiriladi. Qolaversa, etimologik yondashuv rang so‘zlarining qadimgi ildizlarini va o‘zlashuv jarayonini aniqlashda muhim o‘rin tutadi. Bundan tashqari, semantik tahlil rang bildiruvchi birliklarning metaforik va majoziy ishlatilishini yoritishda qo‘llaniladi. Shu jihatdan rang bildiruvchi birliklarning tildagi ramziy ma‘no qatlamlarini ochib berish, ularning zamonaviy til tizimidagi o‘rni va madaniy ahamiyatini tushuntirish imkonini beradi.

XULOSA

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, tarixiy-etimologik yondashuvning ilmiy ahamiyati katta bo‘lib, o‘zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili, albatta, tilshunoslik va madaniyatshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etiladi. Bu yondashuv rang birliklarining shakllanish va rivojlanish

jarayonini izchil o'rganishga, ularning tarixiy ildizlarini aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, o'zbek xalqining madaniy xotirasi va ijtimoiy-ma'naviy dunyoqarashi bilan chambarchas bog'liq tushunchalar qatlamini ilmiy asosda ochib beradi.

Tarixiy-etimologik izlanishlar shuni ko'rsatadiki, "qora", "oq", "qizil", "ko'k", "sariq" kabi asosiy rang so'zlari dastlab turli tabiat hodisalari, ijtimoiy tuzum va axloqiy qadriyatlar bilan bog'liq holda shakllangan. Ularning har biri o'z zamonida jamiyatning turmush tarzi, e'tiqodlari va estetik dunyoqarashi bilan uyg'unlashgan holda rivojlangan. Tarixiy-etimologik yondashuvning yana bir muhim jihati shuki, u zamonaviy til tizimidagi ma'no o'zgarishlarini, semantik kengayish va metaforik ishlatish imkoniyatlarini ham ochib beradi. Bu esa tilshunoslikning umumiy rivojlanish qonuniyatlarini anglash va o'zbek tilining boy madaniy merosini ilmiy asosda o'rganishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'otit-turk. – Toshkent: Sharq, 2006.
2. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2007.
3. Алишер Навоий. Наводир ун-ниҳоя. МАТ. II-том. – Тошкент: Фан, 1987. – 620 б.
4. Berlin, Brent; Kay, Paul. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. – Berkeley: University of California Press, 1969.
5. Bobur, Zahiriddin Muhammad. Boburnoma. – Toshkent: Fan, 1993.
6. Alpomish (epik doston). – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2009.
7. Isroilova, S. "Ko'k rangining etimologiyasi va etnopragsmatik tahlili". – O'zbek tili va adabiyoti, 2022, №3, – B. 101–106.
8. Xo'rojiddinova, Muattar. "O'TILda sifatlar tasnifi va rang bildiruvchi birliklar". – Filologiya masalalari, 2021, №4, – B. 11–16.
9. Wierzbicka, Anna. Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, and Japanese. – New York: Oxford University Press, 1996.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.